

MILLIY HARAKATLI O'YINLARNING BOLALAR TARBIIYASIDAGI IJTIMOIY - PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI.

Ikromova Sitora Akbarovna

Osiyo xalqaro universiteti

Pedagogika va psixologiya kafedrası assistenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7639098>

Annotatsiya. Ushbu maqolada milliy harakatli o'yinlarning kelib chiqish tarixi, milliy harakatli o'yinlarning turlari haqida va shu jumladan, milliy harakatli o'yinlarning bolalar psixologiyasining rivojlanishidagi va o'sishidagi jihatlari haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: Harakatli o'yinlar, sport o'yini turlari, an'anaviy folklor o'yinlar, o'yin faoliyati.

SOCIO - PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF NATIONAL ACTION GAMES IN THE EDUCATION OF CHILDREN.

Abstract. This article talks about the history of the origin of national movement games, the types of national movement games, including the aspects of national movement games in the development and growth of children's psychology.

Key words: Action games, types of sports games, traditional folklore games, game activities.

Kirish. Uzoq o'tmish tarixiy taraqqiyotning mutlaq zanjiri bo'lgan inson sivilizatsiyasining shunday ustunlari va tamal toshlari bor, ularda o'tmish, hozirgi zamon va kelajakning bir-biri bilan uyg'unligi, rivoji va davomiyligi saqlanib keladi, avlodlardan avlodlarga meros sifatida o'tadi hamda qadriyatlar darajasiga yetadi. Qadriyatlarda esa bir butun xalqning, millatning iymon-e'tiqodi, or-nomusi, insof-diyonati mujassam etiladi.

Sog'lom avlodni kamolga yetkazish va tarbiyalashning turli yo'l-yo'riqlari, o'ziga xos usullari mavjud. Ayniqsa bolalarning bo'sh vaqtini to'g'ri tashkil qilish, badan tarbiyasi va sport bilan shug'ullantirish, turli milliy harakatli o'yinlarni o'rgatish ota-ona, yo'riqchilar va murabbiylar oldida muhim vazifa hisoblanadi. Bola tarbiyasidagi bu jihatlarda davlat va jamiyat ahamiyatiga molik masaladir. Prezidentimiz bu masalani davr talab darajasida xalq qilishga alohida e'tibor berib, o'quvchilarning bo'sh vaqtini to'g'ri tashkil etishning, shu jumladan ommaviy sport va jismoniy tarbiya, turizm, sportning boshqa milliy turlari va shakllarini amaliyotga joriy etish, ayniqsa, milliy sport o'yinlarini boyitish va shular asosida yoshlarimiz o'rtasida keng tashviqot olib borishni kun tartibidagi dolzarb masalalar sifatida e'tirof aytib o'tdilar. Darhaqiqat milliy harakatli o'yinlar, sport turlari ham xalq qadriyatlariga daxldor bo'lib, ularni yig'ish, boyitish va bolalarga taqdim etishni sog'lom avlodni tarbiyalash yo'lidagi muhim va zaruriy vazifalardan biridir. Insoniyat madaniyatining xazinalaridan biri - bu harakatli o'yinlardir. Ularning turlari, har xilligi bepoyon o'lkadir. Harakatli o'yinlar odamlarning barcha moddiy va ma'naviy ijodiyotini aks ettirib kelgan va yana ham boyitib kelgan.

Asosiy qism. Bolalarni guruhiy munosabatlar, mehnatsevarlik va jamoat oldida o'z burchini his qilish ruhida tarbiyalash hozirgi kunning eng muhim masalalari hisoblanadi. Bola maktabga qadam qo'ygan birinchi, kundan boshlab, unda mehnatga nisbatan muxabbat uyg'otish, uyushqoqlik, ishchanlik va boshlangan ishni oxiriga yetkaza bilish xususiyatini tarbiyalash kerak. Buning uchun tarbiyaning barcha vositalaridan, jumladan bolalarning sevimli

o'yinlaridan foydalanish ayni muddadir. Bolaning psixologiyasi ham ayni o'yin davomida rivojlanib boradi.

– Milliy sport turlari bilan bir qatorda xalq o'yinlari ham aksariyat yoshlarda katta qiziqish uyg'otmoqda, - deydi Andijon viloyati xalq o'yinlari federatsiyasining rahbari Sharobiddin Toshmatov. – Bu o'yinlar, ayniqsa, bolalar orasida keng yoyilgan. Xususan, mahallalarda o'tkazilayotgan turli tadbirlarda aksariyat bolalar “Quloq cho'zma”, “Oq terakmi, ko'k terak”, “Podachi”, “Charxpalak”, “O'rda to'p”, “Chigi”, “Qo'tir echki” kabi o'yinlarda o'zaro bellashib, kim epchilu, kim chaqqonligini aniqlab oladilar. Shuningdek, “Uzuk olish”, “Igna sanchish”, “Poyondozi”, “Sultonchalar jangi”, “Igna, ip, angishovna” singari xalq o'yinlari ham yillar osha bizgacha yetib kelgan. Mazkur o'yinlar ishtirokchilariga sinchiklab qarasangiz, har birida abjirlik, murakkab holatni to'g'ri baholash, qiyin vaziyatdan chiqib ketish xususiyatlari qaror topganiga amin bo'lasiz. Shundan xulosa qilish mumkinki, milliy sport turlari va xalq o'yinlari yoshlarni sog'lom voyaga yetkazish, ularga ta'lim-tarbiya berishda muhim ahamiyatga ega. Ayniqsa, milliy qadriyat va urf-odatlarini asrab-avaylashda ularning o'rni beqiyos.

O'zbek an'anaviy bolalar folklor o'yinlarining mavzu qamrovi, ijro uslublari juda keng. Ijtimoiy hayot, kishilar munosabatlarining biron bir jabxasi yo'qki, ular o'yinlar nazariga tushmagan bo'lsin. Xalqimizning dehqonchilik, chorvachilik, bog'dorchilik, polizchilik, madaniyati deysizmi, kasb-hunar va bilim sohasi deysizmi, falsafiy, estetik, ahloqiy yohud ta'lim-tarbiya, ahloq-odob bobidagi qarashlari deysizmi-barchasi an'anaviy o'yinlarga mavzudir. Xususan, o'zbek bolalar folklor o'yinlari boshdan oyoq ma'naviy, ma'rifiy, ahloqiy tushunchalar bilan yo'g'rilgan. Xalqimizning ming-ming yillarda bosib o'tgan tarixiy yo'lida, tajriba-sinovlardan qayta-qayta o'tib, yaxlit va mukammal holga kelib, bizgacha yetib kelgan bolalar folklor o'yinlarning mazmuni yo'nalishiga qarab quyidagicha turlarga bo'lish mumkin. Mavsumiy bolalar folklor o'yinlari: ilk bahor, yoz, qish mavsumlarida o'ynaladigan folklor o'yinlar. Marosim bolalar folklor o'yinlari: rasm-rusumlar, odatlar, marosimlar, an'anaviy bayramlarda o'ynaladigan o'yinlar. Oilaviy-maishiy bolalar folklor o'yinlari: “Mehmon-mehmon”, “Kelin tushirish”, “Kelin-kuyov”, “Ona bola”, “Ovqat pishirish”, “Uy jixozlash”, “Qo'g'irchoq o'yini”, “Non yopish”, “Er-xotin”, “Alla-alla”, “Beshik bezash”, “Beshikka belash” va boshqalar. Jismoniy harakatli bolalar folklor o'yinlari: “Quvlashmachoq”, “Kes-kes”, “Ko'rpa yopildi”, “Ziyrak”, “G'oz-g'oz”, “Koptokni quvib et”, “Olar soka”, “Oq suyak”, “To'p-tosh”, “Sinish”, “Chiqildo”, “Chopish”, “Zuv-zuv”, “Oq terakmiko'k terak”, “Eshak mindi”, “Lanka”, “Ot o'yini”, “Qiz quvdi” va boshqalar. Mantiqiy bolalar folklor o'yinlari: tez aytishlar, topishmoqni topish o'yinlari, sanimoqlar, aytishuvlar, savol javoblar, o'ylab topishlar, xotirani tiklashlar, chamalashlar va boshqalar. Hayvonlar va tabiat xodisalari bilan bog'liq bolalar folklor o'yinlari. Ermak bolalar folklor o'yinlari. Musiqa o'yinlari. Xalq o'yinlari, jumladan bolalar folklor o'yinlari, eng qadim vaqtlarda boshlab xalq xayoti tarzini, ma'naviy-ma'rifiy, jismoniy tayyorgarligini, estetik dunyoqarashini mujassamlashtirgan xolda shu kunimizga qadar o'sib, mazmun maqsadiga ko'ra teranlashib bizga etib kelgandir. Boshqa san'at turlaridan farqligi o'laroq o'yinlarda xalq ruhiyati, psixologiyasi, koloriti, yosh avlod tarbiyasiga bo'lgan munosabatida yorqin aks etadi.

Harakatli o'yin haqida asosiy tushuncha.

O'yin - tarixiy tashkil topgan ijtimoiy voqea, mustaqil faoliyat turi, kishiga xosdir. O'yin faoliyati juda ham turli-tumandir: o'yinchoqlar bilan o'ynaladigan bolalar o'yinlari, stol o'yini,

doira bo'lib o'ynaladigan o'yin, harakatli o'yinlar, sport o'yinlari. O'yin o'zi-o'zini bilish vositasi, o'yin-kulgi, dam olish, jismoniy va umumiy ijtimoiy tarbiya vositasi, sport vositasi bo'lishi mumkin. O'yin madaniyati elementi sifatida jamiyatni barcha madaniyati va kishilarning har xil extiyojlari bilan rivojlanadi: o'yin-kulgi, dam olishda, ma'naviy, aqliy va jismoniy kuchni rivojlanishida katta o'rin egallaydi. O'yin faoliyati - nafaqat madaniyatni bir elementi xisoblanadi, balki u bolalar va o'smirlarni tarbiyalashda ham foydali vosita xisoblanadi. U har doim maqsadga yo'naltirilgan va turli-tuman maqsadli yo'l-yo'riq hamda asoslangan harakat bilan o'ziga xos xususiyatni ko'rsatib turadi. Doimiy o'tkaziladigan o'yinlar bilan birga har bir faslga xos o'yinlar ham mavjud. Masalan, bahorda daraxtlar uyg'onib, tollar kurtak chiqarganda – “tol bargak”, dala gullari ochilganda – “gul o'yini”, pishiqchilik paytida danak, yong'oq o'yinlari, arg'imchoq uchishlar sevib o'ynalgan. Kech kuz, qishda yog'ingarchilik boshlanib, yer yumshaganda qoziq, oshiq, tosh o'yinlar odat tusiga kirgan. Qor yoqqanda “qorxat”, “qorbo'ron”, yomg'ir yoqqanda “yomg'ir yog'aloq”, kuchli shamol esganda “bo'ron-bo'ron”, sovuq o'z kuchini ko'rsatganda barcha sandal atrofida yig'ilib, “topishmoq top”, “tez aytish”, “kim aytdi” kabilar o'ynalgan. Kech kuzdan to bahorgacha “uloq-ko'pkari” musobaqalari o'tkazilgan.

Harakatli o'yinlar bolalarni jismoniy jihatdan chiniqtiradi, dadil, qo'rqmas, epchil bo'lishga undaydi. Bolalarda tashabbuskorlik, jamoaviylik, burch hislarini o'stiradi.

Hozirgi texnika va texnologiya asrida bolalarimizning turli texnika buyumlariga qaramligi ortib borayotgan ayni bir paytda milliy harakatli o'yinlarimizni qaytadan shakllantirish va ularni amalda tadbiq etish juda muhim ahamiyat kasb etadi.

O'yin faoliyati bolalarni individual ravishda o'rganish imkonini beradi. Ayrim bolalar jamoa bo'lib o'ynashni yoqtiradilar bu psixologik bolani umumiy taraqqiyotiga ta'sir etadi. Bola psixikasining taraqqiy etishida o'yinning roli beqiyosdir. Biz bolaning psixik taraqqiyotini o'yinsiz tasavvur qilishimiz qiyin. Chunki, o'yin orqali bola faqat jismoniy tomondan emas, balki psixologik tomondan ham rivojlanadi. O'yin orqali bola olamni, undagi narsa- hodisalarni, ularga xos xususiyatlarni o'rganibgina qolmay, balki nutq so'zlashga, mustaqil fikrlashga xayol qilishga, ijod qilishga, muomala madaniyatiga o'rganadi.

Xulosa. Yuqoridagi fikrlardan kelib chiqib biz shunday xulosaga kelamizki, milliy va diniy qadriyatlarining inson tarbiyasidagi o'rni beqiyos. Biz o'sib kelayotgan har bir yosh avlodning ongiga milliy qadriyatlarimizni singdirib, ularning ham ta'lim-tarbiya, ham jismonan sog'lom bo'lib voyaga yetishi uchun milliy harakatli o'yinlarni bolalar hayot tarziga chambarchas bog'lagan holda tarbiyani uzluksiz davom ettirishimiz kerak. Kelajagimiz yoshlar qo'lida ekanligini anglagan holda, farzandlarimiz tarbiyasiga, psixologik va jismoniy rivojlanishiga diqqatli bo'lmog'imiz lozim.

REFERENCES

1. Rahimqulov K. Milliy harakatli o'yinlar “Tafakkur- bo'stoni” Toshkent-2012-144bet
2. Usmonxo'jayev T.S., P.A.Usmonov “500 harakatli o'yinlar” Toshkent 2011.-280 b.
3. Xo'jayev F., Abdurasulova R., Xo'jayeva M. “Milliy harakatli o'yinlar va estafedalar” Umid design-2021.